

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

ODRŽIV PRISTUP RAZVOJU SAVREMENIH MATERIJALA ZA TRETMAN VODA: PROCENA ŽIVOTNOG CIKLUSA GRAFEN OKSIDA

Malcolm Watson¹, Jovana Pešić Bajić¹, Jasmina Nikić¹, Slađana Jovanović²,
Boris Agarski², Marko Šolić¹, Jasmina Agbaba¹

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3,
Novi Sad, 21000, Srbija.

² Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi
Sad, 21000, Srbija.

malcolm.watson@dh.uns.ac.rs

Rezime

Ovaj rad primenjuje metodologiju procene životnog ciklusa (eng. *Life Cycle Assessment* - LCA) u kontekstu procesa proizvodnje grafen oksida (GO), adsorbenta velikog potencijala, koji je efikasan u uklanjanju različitih teških metala iz vodene sredine. Korišćenjem „Ecoinvent“ baze podataka, i sa 1 kg proizvedenog GO kao funkcionalnom jedinicom, granice sistema definisane su kao tako da obuhvataju process u celini – od eksploatacije sirovina, transporta i četiri faze proizvodnje adsorbenta, koja podrazumeva: oksidaciju, prečišćavanje (ispiranje) dobijenog produkta i sušenje. Rezultati su pokazali da, iako su hemikalije korišćene tokom oksidacije grafita u GO imale značajan uticaj na ekološki efekat proizvodnog procesa, potrošnja električne energije je jasno predstavljala najveći problem u svakoj fazi proizvodnje. LCA analizom je stoga ukazano na potrebu smanjenja potrošnje električne energije, naročito u fazi sušenja, kako bi se unapredila održivost proizvodnje GO za buduću primenu.

Ključne reči: grafen oksid, procena životnog ciklusa, potrošnja električne energije, održivi dizajn

A SUSTAINABLE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF MODERN MATERIALS FOR WATER TREATMENT: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF GRAPHENE OXIDE

Abstract

This work applies Life Cycle Assessment (LCA) to the production process of graphene oxide (GO), a high-potential adsorbent effective in removing various heavy metals from aqueous environments. Utilizing the 'Ecoinvent' database and a functional unit of 1 kg of produced GO, the system boundaries were defined to encompass the entire process—from raw material extraction and transportation to the four adsorbent production stages: oxidation, purification (washing) of the obtained product, and drying. The results indicated that while the chemicals used during the oxidation of graphite to GO had a significant impact on the environmental footprint, electricity

consumption clearly represented the greatest challenge in every production stage. Therefore, the LCA highlights the necessity of reducing energy consumption, particularly during the drying phase, to enhance the sustainability of GO production for future applications.

Key words: graphene oxide, life cycle assessment, electricity consumption, sustainable design

UVOD

Emisija ugljen-dioksida (CO_2), koja potiče od ljudskih aktivnosti, pojačava efekat staklene bašte, podstiče globalno zagrevanje i dovodi do sve ekstremnijih vremenskih pojava, kao i do porasta nivoa mora. Ove promene značajno narušavaju kvalitet ekosistema, smanjuju biodiverzitet i ugrožavaju bezbednost hrane i vode. Ovaj izazov mora se uzeti u obzir tokom istraživanja i razvoja novih tehnologija, bez obzira na njihovu krajnju primenu. Jedan od alata koji se može koristiti jeste procena životnog ciklusa (eng. *Life Cycle Assessment - LCA*), metoda za procenu uticaja proizvoda, procesa ili usluge na životnu sredinu tokom čitavog njihovog životnog veka, od eksploatacije sirovina i proizvodnje do upotrebe i odlaganja [1]. Njena rana primena u razvoju novih tehnologija može pomoći u donošenju boljih odluka radi smanjenja buduće potrošnje resursa, emisija i ukupnog uticaja na životnu sredinu. Ovaj rad demonstrira primenu LCA tokom razvoja novih adsorbenata na bazi grafen oksida (GO) za uklanjanje teških metala iz vode. GO je dvodimenzionalni nanomaterijal na bazi ugljenika, dobijen oksidacijom grafita, koji se odlikuje velikom specifičnom površinom i obiljem funkcionalnih grupa koje sadrže kiseonik, što povećava njegovu hidrofилnost i hemijsku reaktivnost. Ove strukturne karakteristike čine GO posebno efikasnim kao adsorbentom, pogodnim za prečišćavanje vode, ali i materijalom od interesa za ostale potrebe unutar oblasti zaštite životne sredine [2]. Velika specifična površina i podesiva hemija površine GO omogućavaju efikasno uklanjanje teških metala, boja, pesticida i novih zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora, često nadmašujući performanse konvencionalnih adsorbenata [3]. Zbog ovih raznovrsnih adsorpcionih svojstava i mogućnosti modifikacije u (nano)kompozitne materijale, materijali na bazi GO su široko istraživani kao napredni adsorbenti u oblasti tretmana otpadnih voda.

Studija ispituje sintezu GO adsorbenta i koristi LCA za definisanje strategija održivijeg dizajna materijala, identifikujući koje faze sinteze najviše doprinose uticaju proizvodnog procesa na životnu sredinu.

METODOLOGIJA

Proizvodnja grafen oksida: grafen oksid je sintetisan modifikovanom Hummer-ovom metodom, zasnovanom na hemijskoj oksidaciji grafitnog praha bez upotrebe NaNO_3 , slično postupku koji su opisali Marcano i sar. [4]. Grafitni prah je dodan u smešu koncentrovanih kiselina H_2SO_4 i H_3PO_4 u odnosu 9:1. Zatim je KMnO_4 polako dodan u smešu, koja je mešana 6 sati na sobnoj temperaturi.

Tokom hlađenja smeše u ledenom kupatilu, reakcija je zaustavljena dodatkom 3 mL 30% rastvora H_2O_2 . Dobijeni GO, prikazan na slici 1, ispiran je razblaženom HCl, a zatim dejonizovanom vodom do neutralne pH vrednosti, i sušen u sušnici na $90^\circ C$ tokom 24 sata.

Dobijeni materijal je podvrgnut detaljnoj karakterizaciji primenom tehnika: transmisione elektronske mikroskopije kuplovane energetsko-disperzivnom rendgenskom spektroskopijom (X-zracima) (TEM/EDX), infracrvene spektroskopije sa Fourier-ovom transformacijom (FTIR), rendgenske difraktometrijske analize X-zracima (XRD) kao i analizi specifične površine, strukture i karakteristika pora i određivanja tačke nultog naelektrisanja. Dobijeni rezultati ukazali su na to da GO pokazuje listoliku morfologiju sa prosečnom veličinom čestica od oko 1330 nm, naslaganih, naboranih slojeva, prikazanih na dobijenim mikrografijama TEM/EDX analize. BET specifična površina GO, određena N_2 adsorpciono-desorpcionom izotermom, iznosila je $21,39 m^2/g$, sa zapreminom mezopora od $0,0760 cm^3/g$ i zapreminom mikropora od $0,004 cm^3/g$ [5]. Ovaj materijal pokazao je odličan adsorpcioni kapacitet za olovo (Pb(II)), hrom (Cr(III)) i bakar (Cu(II)), što je potvrđeno i adsorpcionim testovima, u okviru kojih su, primenom Langmuir-ovog modela, identifikovani sledeći maksimalni adsorpcioni kapaciteti (q_{max}): $96,7 mg/g$ za Pb(II), $165 mg/g$ za Cr(III) i $59,2 mg/g$ za jone Cu(II).

Slika 1. Grafen oksid
Figure 1. Graphene oxide

Procena životnog ciklusa: standardizovana LCA (ISO 14040:2006; ISO 14044:2006) primenjena je za analizu proizvodnje GO. LCA se sprovodi kroz četiri faze: definisanje cilja i obuhvata, analiziranje inventara životnog ciklusa (LCI), procena uticaja životnog ciklusa (LCIA) i interpretacija. Softver za LCA openLCA v 2.3.0 (GreenDelta 2020) i Ecoinvent LCI baza podataka v 3.12 cut-off model Sistema [6] korišćeni su za podršku proračunu LCIA rezultata i pozadinskih LCI podataka.

Cilj LCA bio je da se procene potencijalni uticaji na životnu sredinu povezani sa proizvodnjom grafen oksida (GO). Funkcionalna jedinica je 1 kg grafen oksida, adsorbenta sposobnog da uklanja različite teške metale iz vode. Granica sistema definisana je kao „od klevke do kapije“ (eng. *Cradle-to-Gate*), obuhvatajući eksploataciju sirovina, transport i proizvodnju adsorbenta. Svi relevantni ulazi, uključujući hemikalije i potrošnju energije, kao i generisanje otpada, uzeti su u obzir unutar granica sistema. Faza upotrebe i faza kraja životnog veka isključene su iz ove preliminarne procene. Proizvodne faze su modelovane na sledeći način:

Sirovine i transport; otpadne vode

Faza I – Proces oksidacije: grafit, H_2SO_4 , H_3PO_4 , $KMnO_4$, H_2O_2 , električna energija

Faza II – Prečišćavanje: vodeni rastvor HCl (3:1), voda (iz vodovoda), električna energija **Faza III – Ispiranje:** voda (iz vodovoda), električna energija; otpadne vode

Faza IV – Sušenje: električna energija

Kompletan LCA inventar prikazan je u tabeli 1, a pretpostavke i ograničenja LCA analize su sledeći:

- Korišćeni su generički podaci iz Ecoinvent baze podataka, dok su podaci o količini energije i materijala konkretni i relevantni za proizvodni proces;
- Gustina posmatranih materijala je: sumporna kiselina (H_2SO_4) 1,83 g/ml, fosforna kiselina (H_3PO_4) 1,7 g/ml, vodonik-peroksid (H_2O_2) 1,11 g/ml, hlorovodonična kiselina (HCl) 1,19 g/ml, voda iz vodovoda 1 g/ml, dejonizovana voda 1 g/ml;
- Sastav otpadnih voda uključuje: dejonizovanu vodu, sumpornu kiselinu (H_2SO_4), fosfornu kiselinu (H_3PO_4), kalijum-permanganat ($KMnO_4$), vodonik-peroksid (H_2O_2), hlorovodoničnu kiselinu (HCl) i grafit;
- Analiza uključuje isključivo ekološke aspekte proizvoda, obuhvatajući samo faze proizvodnje. Troškovi faza upotrebe i odlaganja, kao i proizvodnje i distribucije, su isključeni.

Metoda ReCiPe 2016 midpoint LCIA [6], iz hijerarhijske perspektive (H), korišćena je za kvantifikaciju potencijalnih uticaja na životnu sredinu ispitivanog sistema. ReCiPe 2016 pruža usklađen okvir za konvertovanje rezultata inventara životnog ciklusa u problem-orijentisane indikatore srednjeg nivoa (eng. *midpoint*), koji predstavljaju ključne mehanizme uticaja na životnu sredinu. Hijerarhijska perspektiva odražava naučni konsenzus u oblasti procene životnog ciklusa, uz pretpostavku vremenskog horizonta od 100 godina za klimatske promene i uravnotežene pretpostavke o budućem tehnološkom i socio-ekonomskom razvoju. Ova perspektiva se široko primenjuje u komparativnim LCA studijama i procenama relevantnim za kreiranje politika.

Tabela 1. Inventar životnog ciklusa za GO
Table 1. Life cycle inventory for GO

Tok materijala/ energije	Aktivnost iz Ecoinvent baze podataka	Jedinice	I	II	III	IV	Transport
grafit	tržište za grafit grafit Cutoff, S	kg	4.50E- 04	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
sumporna kiselina (H ₂ SO ₄)	tržište za sumpornu kiselinu sumporna kiselina Cutoff, S	kg	9.88E- 02	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
fosforna kiselina (H ₃ PO ₄)	tržište za fosforu kiselinu, industrijskog kvaliteta, bez vode, u 85% rastvoru fosforna kiselina, industrijskog kvaliteta, bez vode, u 85% rastvoru Cutoff, S	kg	1.02E- 02	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
kalijum- permanganat (KMnO ₄)	tržište za kalijum- permanganat kalijum- permanganat Cutoff, S	kg	2.64E- 03	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
vodonik- peroksid (H ₂ O ₂)	tržište za vodonik- peroksid, bez vode, u 50% rastvoru vodonik- peroksid, bez vode, u 50% rastvoru Cutoff, S	kg	1.50E- 03	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
voda iz vodovoda	tržište za vodu iz vodovoda voda iz vodovoda Cutoff, S	kg	0.00E+ 00	1.55E+ 00	3.25E- 01	0.00E+ 00	0.00E+ 00
električna energija	tržište za električnu energiju, niskonaponska električna energija, niskonaponska Cutoff, S	kWh	1.19E- 01	3.16E+ 00	1.05E+ 00	7.20E+ 00	0.00E+ 00
hlorovodonična kiselina (HCl)	tržište za hlorovodoničnu kiselinu, bez vode, u 30% rastvoru hlorovodonična kiselina, bez vode, u 30% rastvoru Cutoff, S	kg	0.00E+ 00	2.98E- 01	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00
transport	tržište za transport tereta, lako komercijalno vozilo transport tereta, lako komercijalno vozilo Cutoff, S	t*km	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	0.00E+ 00	4.80E- 01
tretman otpadnih voda	tretman otpadnih voda, prosečan otpadne vode, prosečne Cutoff, S	m ³	2.50E- 01	0.00E+ 00	4.00E- 02	0.00E+ 00	0.00E+ 00

U ovoj studiji primenjene su sledeće ReCiPe 2016 *midpoint* kategorije uticaja: formiranje finih čestica – PMF (kg PM2.5 ekv.), oskudica fosilnih resursa – FRS (kg naftnog ekvivalenta), ekotoksičnost slatke vode – FET (kg 1,4-DCB ekv.), eutrofikacija slatke vode – FEP (kg P ekv.), globalno zagrevanje – GWP (kg CO₂ ekv.), karcinogena toksičnost za ljude – HTc (kg 1,4-DCB ekv.), nekancerogena toksičnost za ljude – HTnc (kg 1,4-DCB ekv.), jonizujuće zračenje – IR (kBq Co-60 ekv.), korišćenje zemljišta – LU (m²-god usev ekv.), ekotoksičnost mora – MET (kg 1,4-DCB ekv.), eutrofikacija mora – MEP (kg N ekv.), oskudica mineralnih resursa – MRS (kg Cu ekv.), formiranje ozona (zdravlje ljudi) – OFHH (kg NO_x ekv.), formiranje ozona (terestrijalni ekosistemi) – OFTE (kg NO_x ekv.), oštećenje stratosferskog ozonskog omotača – ODP (kg CFC-11 ekv.), zakiseljavanje tla – TAP (kg SO₂ ekv.), ekotoksičnost kopnenih ekosistema – TET (kg 1,4-DCB ekv.) i potrošnja vode – WC (m³).

Ovi *midpoint* indikatori omogućavaju detaljnu i naučno utemeljenu procenu uticaja na zdravlje ljudi, kvalitet ekosistema i korišćenje prirodnih resursa, uz izbegavanje dodatne nesigurnosti koja je povezana sa modelovanjem šteta na nivou krajnjih (eng. *endpoint*) efekata. Metoda ReCiPe 2016 *midpoint* (H) je stoga izabrana kako bi podržala transparentno poređenje ekoloških „*hotspots*“ i identifikaciju mogućnosti za unapređenje ekoloških performansi posmatranog sistema.

REZULTATI

Slika 2 prikazuje rezultate procene uticaja životnog ciklusa (LCIA) na srednjem nivou (*midpoint*) za analizirani adsorbent, razdvojene po pojedinačnim fazama proizvodnje. U fazi I, električna energija i fosforna kiselina su glavni doprinosioci, uz manje doprinose grafita, kalijum-permanganata i tretmana otpadnih voda. U fazi II, električna energija dominira u većini kategorija uticaja, dok hlorovodonična kiselina utiče na specifične kategorije kao što je ekotoksičnost slatkovodnih sistema. Faza III je takođe prvenstveno pod uticajem potrošnje električne energije, dok tretman otpadnih voda ima samo marginalan efekat. U fazi IV, električna energija je jedini značajan doprinosilac, što ukazuje na visoko energetski intenzivan proces sa ograničenim uticajem materijalnih ulaza.

U proizvodnim fazama II, III i IV, električna energija predstavlja većinu ukupnih uticaja, naročito u kategorijama globalnog zagrevanja, oskudice fosilnih resursa i toksičnosti za ljude. Ovo ukazuje da potrošnja energije predstavlja glavni ekološki „*hotspot*“ tokom ovih faza proizvodnog procesa. Nasuprot tome, faza I pokazuje heterogeniji profil uticaja. Iako električna energija ostaje glavni doprinosilac, hemijski ulazi i tretman otpadnih voda takođe imaju značajnu ulogu. Konkretno, fosforna i sumporna kiselina značajno doprinose ekotoksičnosti, eutrofikaciji i zakiseljavanju zemljišta, dok tretman otpadnih voda značajno doprinosi kategorijama vezanim za vodu i indikatorima toksičnosti. Faza I je jasno najosetljivija na materijalne ulaze i upravljanje efluentima, a kroz sve faze, potrošnja električne energije predstavlja glavni ekološki problem, što sugerise da bi smanjenje energetske potrošnje ili poboljšanje energetskog miksa moglo značajno unaprediti ekološke performanse adsorbenata na bazi GO.

Slika 2. Rezultati procene uticaja životnog ciklusa za I proizvodnu fazu GO (a), II proizvodnu fazu (b), III proizvodnu fazu (c) i IV proizvodnu fazu (d)

Figure 2. Life cycle impact assessment results for the I production phase of the GO (a), II production phase (b), III production phase (c) and IV production phase (d)

Visok doprinos električne energije odražava energetske intenzivnu prirodu sinteze grafena oksida, pri čemu više faza zahteva električne ulaze za reakcije, zagrevanje i procese prečišćavanja dobijenog materijala. Ovaj rezultat je u skladu sa prethodno dobijenim podacima o proizvodnji grafena oksida postupkom usitnjavanja kugličnim mlinom, koji su takođe pokazali da električna energija značajno doprinosi ekološkim uticajima u više kategorija, naglašavajući važnost potrošnje energije u procesima proizvodnje GO [7]. Naši rezultati su takođe u saglasnosti sa istraživanjem Beloin St. Pierre i Hirschier [8], koji su zaključili da, iako hemijski reagensi mogu značajno uticati na pojedine kategorije uticaja, potrošnja električne energije generalno ostaje dominantan faktor uticaja u uslovima konvencionalnih energetskih mikseva.

ZAKLJUČAK

U našem prethodnom radu, GO je identifikovan kao veoma potentan adsorbent za uklanjanje različitih jona teških metala iz vodenih matriksa. U ovoj studiji sprovedena je LCA analiza kako bi se identifikovale faze proizvodnog procesa koje su najmanje ekološki održive. Ova analiza je pokazala da, uprkos relativno velikim količinama neorganskih kiselina koje se koriste u procesu proizvodnje GO, potrošnja električne energije, posebno u fazi sušenja, u velikoj meri doprinosi ukupnom ekološkom uticaju proizvodnje GO. Kako bi se optimizovala održivost GO kao ekološki prihvatljivog adsorbenta za uklanjanje teških metala, budući rad bi stoga trebalo da se fokusira, pre skaliranja proizvodnje GO, na smanjenje ukupne potrošnje električne energije.

ZAHVALNICA

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-33/2026-03/ 200125 i 451-03-34/2026-03/ 200125).

LITERATURA

1. R. Arvidsson., *Advanced Materials Letters*, 8, 123-135 (2017)
2. F. Zainab, M. Ahmad, R. Khan, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13, 110867 (2025)
3. Y. Xie, *Scientific Reports*, 13, 22011 (2023)
4. D.C. Marcano, D.V. Kosynkin, J.M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, L.B. Alemany, W. Lu, J.M. Tour, *ACS Nano*, 4 (8), 4806-4814 (2010)
5. J. Pešić, M. Watson, J. Nikić, Đ. Kerkez, J.J. Govedarica, M. Maletin, J. Agbaba, *Water Air Soil Pollution*, 236, 379 (2025)
6. G. Wernet, C. Bauer, B. Steubing, J. Reinhard, E. Moreno-Ruiz, B. Weidema, *International Journal of Life Cycle Assessment*, 21, 1218-1230 (2016)
7. S. Sasrimuang, C. Sirichat, C. Puchongkawarin, O. Jaiboon, S. Luanwuthi, *ACS Omega*, 10, 14512-14524 (2025)
8. D. Beloin-Saint-Pierre, R. Hischier, *International Journal of Life Cycle Assessment* 26, 327-343 (2021).